

	Quant.	Questões	Enunciados
Questões de Análise Linguística	8	<p>Questão 4 (Pág. 32)</p> <p>QAL01</p>	<p>4. O refrão, isto é, os versos que se repetem em cada estrofe, auxilia na construção de sentido do texto, pois, pela repetição, sublinha uma ideia, um sentimento, uma emoção ou uma concepção de vida do eu lírico. O que o refrão do texto 1 ressalta?</p>
		<p>Questão 6 (Pág. 32)</p> <p>QAL02</p>	<p>6. As expressões <i>lelia doura</i> ("minha vez") e <i>leli</i> ("noite minha") têm origem na língua árabe falada na Andaluzia (leia o boxe "Influência árabe"), evidenciando intersecções culturais no plano da linguagem poética. Considerando que o tema dessa cantiga é a rivalidade amorosa entre duas jovens, responda: <i>Sugere que a jovem sente contentamento e celebra a sua vez de desfrutar do amor de seu amado.</i></p> <p>a) Que possíveis sentidos o refrão <i>edoi lelia doura</i> ("e hoje é minha vez") constrói no texto?</p> <p>b) Na estrofe VIII, ao dizer "ben sei eu que[n] non diz leli" ("bem sei eu quem não diz minha vez") e "demo x' é que[n] non diz lelia" ("é o demo quem não diz minha vez"), a quem o eu lírico estaria se referindo? Que sentimentos o eu lírico nutre por essa pessoa? <i>Refere-se à sua rival. O eu lírico, provavelmente, sente aversão, raiva e ciúme, pois a amaldiçoa, chamando-a de "demo".</i></p>

Questão 2
(Pág. 71)

QAL03

2. Os três últimos quadrinhos se referem a um "inquilino".

a) O que significa a palavra **inquilino** no sentido denotativo?

b) Na tira, a palavra **inquilino** é empregada no sentido conotativo, figurado. Considerando suas respostas anteriores e a fala da Mafalda no último quadrinho, troque ideias com a turma e responda no caderno: O que se pode compreender por "inquilino"? Explique.

c) No 2º quadrinho, o que a fala e a expressão facial de Mafalda revelam sobre seu estado de humor? Por que ela se sente assim?

d) Por que a definição de "inquilino", no último quadrinho, produz humor?

Porque subverte a expectativa do leitor, uma vez que Mafalda atribui ao termo **inquilino** um sentido incomum, associando-o a uma espécie de voz interior incômoda que habita nossa interioridade e que interfere em nossas escolhas e atitudes.

2. a) Inquilino é alguém que, por meio de um contrato, utiliza um local ou mora nele sem ser seu proprietário.

2. c) A fala e a expressão facial de Mafalda revelam que ela está mal-humorada, contrariada com a advertência do "inquilino", pois no fundo ela queria ficar com o troco.

<p>Questão 4 (Pág. 83)</p> <p>QAL04</p>	<p>4. Releia os trechos a seguir, extraídos dos dois textos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Erros de Português, de interpretação nas informações e a falta de uma boa comunicação oral e escrita são responsáveis por impedir que 83,5% dos estudantes passem em seleções [...]” • “Os erros de ortografia ocorrem principalmente por causa da digitação. Mas é importante estar sempre atento a esses detalhes.” <p>a) Um dos trechos contém um “erro de português”. Identifique o erro e deduza: Por que ele ocorreu? Justifique sua resposta.</p> <p>b) Releia o segundo trecho transcrito nesta atividade. Troque ideias com os colegas e o professor e conclua: Que efeito de sentido a conjunção mas constrói ao conectar as duas frases? <small>4. c) É possível que os estudante citem, por exemplo, conjunções con-</small></p> <p>c) Levante hipóteses: Que outras conjunções poderiam ser empregadas para conectar essas duas frases, construindo entre elas uma relação coerente com o contexto? <small>clusivas, como por isso e assim, que construiriam uma relação mais objetiva entre as ações mencionadas nas</small></p>
<p>Questão 3 (Pág. 113)</p> <p>QAL05</p>	<p><small>vão resaram!”, “Quantas noivas ficaram por casar”.</small></p> <p>3. As consequências da expansão ultramarina aparecem reunidas em uma imagem logo no início do poema “Mar português”: “Ó mar salgado, quanto do teu sal / São lágrimas de Portugal!”.</p> <p>a) Que efeito de sentido a aproximação entre sal e lágrimas tem na construção dessa imagem?</p> <p>b) Em “São lágrimas de Portugal”, o termo <i>Portugal</i> está sendo empregado em sentido literal? Explique. <small>Não. O termo Portugal está sendo empregado no lugar de portugueses, pois quem chora são as pessoas, o povo português.</small></p>

<p>Questão 4 (Pág. 127)</p> <p>QAL06</p>	<p>4. Há, no início dos versos, a repetição de palavra ou grupo de palavras como “E meu”, “e meus”, “e minha”; “e que faço com essa cara de índia”; “Eu sou (história) / Eu sou (cunhã)”. Que efeito de sentido o emprego desse recurso provoca no texto? <small>O emprego desse recurso reforça tanto elementos culturais ancestrais da identidade potiguar quanto sua reivindicação pelo reconhecimento do lugar que esse povo tem na construção da nação brasileira.</small></p>
<p>Questão 3 (Pág. 193)</p> <p>QAL07</p>	<p>3. No texto 2, Gregório de Matos rompe com os padrões do Barroco ao incorporar, de modo inovador, palavras indígenas à língua portuguesa europeia e empregá-las em um soneto. <small>3. b) Na 2ª estrofe, o eu lírico fala da linhagem feminina e nela emprega palavras indígenas ligadas, sobretudo, à culinária. Na 3ª estrofe é a vez da linhagem masculina do Paiaiá que deseja ser caramuru: seu pai seria descendente de um branco com uma indígena. Na última estrofe, faz-se uma síntese do Paiaiá: ele seria neto de um “esperalhão” branco, e essa seria sua única ascendência branca e europeia.</small></p> <p>a) No poema, Gregório de Matos faz uma crítica aos “principais da Bahia”. Quem seriam eles? Que expressões na 1ª estrofe os depreciam?</p> <p>b) Nas estrofes seguintes, faz-se uma espécie de genealogia dos ditos “principais” da Bahia, capital da colônia. Explique essa afirmação.</p> <p>c) Discuta com os colegas e o professor: O jogo sonoro produzido pela sucessão de palavras de origem indígena (tupi) que evocam animais, lugares, plantas, objetos e alimentos constrói que efeito de sentido no poema? <small>A sucessão dessas palavras, até então estranhas ao português europeu, assim como sua sonoridade, busca provocar um efeito cômico, a fim de levar o leitor/ouvinte a rir dos “principais”, que se identificavam como fidalgos brancos (caramurus), mas eram, na realidade, mestiços, descendentes dos povos indígenas.</small></p>

Questão 8
(Pág. 207)

QAL08

8. O círculo da direita é formado pela repetição da palavra *zera*.

- a) Qual é o sentido dessa palavra no contexto? A palavra *zera*, do verbo *zerar*, é o ponto de partida do processo, ponto em que nascimento e morte se encontram.
- b) Que relação existe entre as duas esferas?
Uma esfera remete à outra, e elas se complementam, como vida e morte.
- c) Qual é a relação que existe entre a forma do poema — construído em círculos — e as ideias gerais do texto? A circularidade do poema remete à ideia da circularidade da vida, num eterno nascer, morrer e renascer.
- d) Visualmente, a forma do poema assemelha-se ao símbolo do infinito: ∞ . Que relação pode haver entre esse formato e as ideias do texto?
A relação está na ideia de infinitude, ou seja, os ciclos se repetem infinitamente.

Disponíveis em: <https://www.edocente.com.br/pnld/obra/leitor/identidade-saraiva-lingua-portuguesa-volume-1-pnld-ensino-medio->

20

- Critérios de classificação empregados para distinguir o grupo de questões com abordagem de Análise Linguística – AL
 - 1 – O enunciado da questão trata de elemento(s) da superfície linguística, referindo-se a segmentos de um texto selecionado de uma situação real de uso da língua.
 - 2 – O enunciado da questão correlaciona elemento(s) da superfície linguística (dimensão formal) a componentes textuais e/ou discursivos.
- A codificação usada nas análises foi a seguinte:
QAL01, QAL02, QAL03, QAL04, QAL05, QAL06, QAL07, QAL08.
Q = Questão
AL – Análise Linguística
0x – O numeral indica ordenamento sequencial